

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Yulier Turro Arzuaga

salvajeh@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3007-4345>

Universidad Oscar Lucero Moya Holguín, Cuba

Lic. Surelis Marí Soto

marisurelis@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-4997-3893>

Licenciada en cultura física recreación y deportes, Cuba

Esp. Odalys Soto Castañeda

odalysoto@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0003-5184-1714>

Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, Holguín, Cuba

Cómo citar este texto:

Turro Arzuaga, Y., Marí Soto, S., Soto Castañeda, O. (2026) Estrategia metodológica para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación con insuficiencia cardiaca congestiva. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 44-61. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19943644>

Indexada y catalogado por:

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Recibido: diciembre de 2025.

Aceptado: enero de 2025.

Publicado: abril de 2026.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE PACIENTES EN REHABILITACIÓN CON INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

Yulier Turro Arzuaga

Máster en rehabilitación físico-terapéutica comunitaria. Universidad Oscar Lucero Moya, Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-3007-4345>
salvajehg@gmail.com

Surelis Marí Soto

Licenciada en cultura física recreación y deportes, Cuba.
<https://orcid.org/0009-0002-4997-3893>
marisurelis@gmail.com

Odalys Soto Castañeda

Máster en Urgencia Médica en atención Primaria de Salud. Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-5184-1714>
odalysoto@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: salvajehg@gmail.com

RESUMEN

La investigación aborda una temática actual sobre la orientación familiar en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, partiendo de la existencia del siguiente problema: la insuficiente orientación familiar en la rehabilitación de los pacientes con insuficiencia cardiaca, que se identifica en el área de la Cultura Física Terapéutica; Esto se corroboró con una búsqueda bibliográfica inicial. En la obra se fundamentan los aspectos relacionados con esta patología, su nivel de incidencia y características, así como la importancia de la orientación familiar para la contribución en la rehabilitación física de estos pacientes. Para el desarrollo de la misma se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. El objetivo fue la elaboración de una alternativa metodológica de orientación familiar que contribuya a la rehabilitación física de los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. La significación práctica se concreta en las diferentes etapas de la alternativa, que se resume en talleres de orientación familiar y ejercicios físicos a aplicar por la familia. Luego de realizar un grupo nominal constituido por especialistas de diferentes especialidades médicas y de Cultura Física, al realizar dos encuentros, por consenso valoran de muy pertinente la alternativa elaborada, luego se realizó una aplicación parcial en la muestra seleccionada evidenciando la funcionalidad de la misma.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca congestiva, Rehabilitación cardiaca, Orientación familiar, Cultura Física Terapéutica, Educación para la salud, Cuidado familiar.

METHODOLOGICAL STRATEGY FOR GUIDANCE TO FAMILIES OF PATIENTS IN REHABILITATION WITH CONGESTIVE HEART FAILURE

Abstract

The research addresses a current topic Regarding family guidance in patients with congestive heart failure, starting from the existence of the following problem: insufficient family guidance in the rehabilitation of patients with heart failure, which is identified in the area of Therapeutic Physical Culture. This was corroborated with an initial bibliographic search. The work bases the aspects related

to this pathology, its level of incidence and characteristics, as well as the importance of family guidance to contribute to the physical rehabilitation of these patients. Theoretical, empirical and statistical methods were used to develop it. The objective was the development of a family-oriented methodological alternative that contributes to the physical rehabilitation of patients with congestive heart failure. The practical significance is specified in the different stages of the alternative, which is summarized in family orientation workshops and physical exercises to be applied by the family. After holding a nominal group made up of specialists from different medical specialties and Physical Culture, when holding two meetings, by consensus they valued the developed alternative as very relevant, then a partial application was carried out on the selected sample evidencing its functionality.

Keywords: Congestive heart failure, Cardiac rehabilitation, Family counseling, Therapeutic physical activity, Health education, Family care.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA

Resumo

A pesquisa aborda um tema atual referente à orientação familiar em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, partindo da existência do seguinte problema: orientação familiar insuficiente na reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca, que é identificada na área de Cultura Física Terapêutica; isto foi corroborado com uma pesquisa bibliográfica inicial. O trabalho fundamenta os aspectos relacionados a esta patologia, seu nível de incidência e características, bem como a importância da orientação familiar para contribuir na reabilitação física desses pacientes. Métodos teóricos, empíricos e estatísticos foram utilizados para desenvolvê-lo. O objetivo foi o desenvolvimento de uma alternativa metodológica voltada para a família que contribua para a reabilitação física de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. O significado prático se especifica nas diferentes etapas da alternativa, que se resume em oficinas de orientação familiar e exercícios físicos a serem aplicados pela família. Após a realização de um grupo nominal formado por especialistas de diversas especialidades médicas e de Cultura Física, ao realizarem dois encontros, por consenso avaliaram a alternativa desenvolvida como muito relevante, em seguida foi realizada uma aplicação parcial na amostra selecionada evidenciando sua funcionalidade.

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca congestiva, Reabilitação cardíaca, Aconselhamento familiar, Atividade física terapêutica, Educação em saúde, Cuidados familiares.

STRATÉGIE METHODOLOGIQUE D'ORIENTATION DES FAMILLES DE PATIENTS EN RÉADAPTATION AVEC INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGESTIF

Résumé

La recherche aborde un sujet d'actualité sur l'orientation familiale chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, à partir de l'existence du problème suivant : une orientation familiale insuffisante dans la rééducation des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, identifiée dans le domaine de la culture physique thérapeutique. ; Ceci a été corroboré par une première recherche bibliographique. Le travail fonde les aspects liés à cette pathologie, son niveau d'incidence et ses caractéristiques, ainsi que l'importance de l'accompagnement familial pour contribuer à la réadaptation physique de ces patients. Des méthodes théoriques, empiriques et statistiques ont été utilisées pour son élaboration. L'objectif était le développement d'une alternative méthodologique axée sur la famille et contribuant à la réadaptation physique des patients atteints d'insuffisance cardiaque congestive. La signification pratique est précisée dans les différentes étapes de l'alternative, qui sont résumées dans des ateliers d'orientation familiale et des exercices physiques à appliquer par la famille. Après avoir tenu un groupe nominal composé de spécialistes de différentes spécialités médicales et de culture physique, au cours de deux réunions, ils ont estimé par consensus l'alternative développée comme étant très pertinente, puis une application partielle a été réalisée sur l'échantillon sélectionné, démontrant sa fonctionnalité.

Mots-clés : Insuffisance cardiaque congestive, réadaptation cardiaque, soutien familial, activité physique thérapeutique, éducation à la santé, soins aux familles.

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca (IC) es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo; si lo logra, lo hace a expensas de una disminución crónica de la presión de llenado de los ventrículos cardiacos. La IC es un síndrome que resulta de trastornos, bien sean estructurales o funcionales, que interfieren con la función cardíaca. No debe confundirse con la pérdida de latidos, lo cual se denomina asistolia, ni con un paro cardíaco, que es cuando la función normal del corazón cesa, con el subsecuente colapso hemodinámico, que lleva a la muerte. Debido a que no todos los pacientes cursan con sobrecarga de volumen en el momento de la evaluación inicial o revaluaciones subsiguientes, se prefiere el término insuficiencia cardíaca sobre el más anticuado término insuficiencia cardíaca congestiva.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad común, costosa, incapacitante y potencialmente mortal. En los países desarrollados, alrededor del 2 % de los adultos sufren de insuficiencia cardíaca, pero aumenta en los mayores de 65 años a 6-10 %. Es la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65 años

Sobre todo, debido a los costos de hospitalización la IC se asocia con un alto gasto en salud, los costos se han estimado en el 2 % del presupuesto total del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, y más de 35 mil millones de dólares en los Estados Unidos. La insuficiencia cardíaca se asocia con una significativa reducción de la actividad física y mental, resultando en una calidad de vida notablemente disminuida. Con la excepción de la insuficiencia cardíaca causada por condiciones reversibles, el trastorno por lo general empeora con el paso del tiempo. Aunque algunas personas sobreviven durante muchos años, la progresión de la enfermedad se asocia con una tasa de mortalidad general anual del 10 %, según Swedberg, et. al. (2005).

Insuficiencias:

- En encuestas realizadas a pacientes, familiares y enfermeras se detectó:
 - 1- En el protocolo de tratamiento para la rehabilitación física de los pacientes con ICC es insuficiente la orientación de la familia para su implicación en este proceso.
 - 2- Se carece de instrucciones metodológicas que describan la rehabilitación física de los pacientes con ICC con apoyo familiar.
 - 3- Insuficientes conocimientos de la familia sobre los elementos a tener en cuenta para su implicación en la rehabilitación física de los pacientes con ICC.
 - 4- Insuficiente orientación de los profesores de Actividad Física Comunitaria a la familia sobre la rehabilitación física de los pacientes con ICC.

Problema de investigación: ¿Cómo favorecer la orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva?

Objeto de estudio: La rehabilitación de la insuficiencia cardíaca

Objetivo: Elaborar una estrategia para la orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva.

Campo de acción: La orientación a las familias de los pacientes.

PREGUNTAS CIENTÍFICAS

- 1- ¿Cuáles son los fundamentos y antecedentes teóricos en cuanto a la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva?
- 2- ¿Cuál es el estado real de desarrollo de orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva?
- 3- ¿Sobre qué fundamentos metodológicos se sustenta la estrategia para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva?
- 4- ¿Cómo implementar y evaluar la estrategia para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva?

TAREAS CIENTÍFICAS

- 1- Determinar los fundamentos y antecedentes teóricos en cuanto a la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva.
- 2- Determinar el estado real de desarrollo de orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva.
- 3- Determinar los fundamentos metodológicos que sustenta la estrategia para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva.
- 4- Desarrollar y evaluar pertinentemente para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva.

DESARROLLO

Métodos:

Métodos teóricos

Histórico – lógico: permite conocer los aspectos más significativos de los estudios realizados a la rehabilitación de enfermedades cardíacas, así como revelar las tendencias fundamentales a lo largo de su desarrollo histórico.

Análítico - sintético: tiene como función principal la sistematización de toda la información recopilada a través de la revisión documental, la descomposición de la misma en partes para su mejor comprensión y seguidamente, la concreción de sus elementos más importantes permitiendo resumir en general la existencia en teoría sobre el objeto de estudio.

Inductivo – deductivo: permite realizar los razonamientos referentes a la teoría propia y la información obtenida.

Métodos empíricos:

Observación: permite apreciar el desempeño de los pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva.

Además de la recopilación de datos.

Las enfermedades cardiovasculares seguirán siendo, en las próximas décadas, el motivo más frecuente de muerte e incapacidad en los países industrializados. De ellas, el síndrome coronario agudo (SCA) y específicamente el infarto agudo del miocardio (IMA), es la principal causa de muerte en pacientes hospitalizados y representa una carga asistencial considerable.

La cardiopatía isquémica constituye la primera causa de muerte en el mundo. El IMA del ventrículo derecho (VD) ocurre como consecuencia de la oclusión de la arteria coronaria derecha en su porción proximal; se caracteriza por hipotensión exagerada, gran hipertensión venosa e

ingurgitación yugular. De esta manera se afecta la circulación para el ventrículo derecho sometándolo a la cascada de hipoxia, isquemia y necrosis. Por lo general, el infarto del ventrículo derecho se asocia con infarto de la pared inferior del ventrículo izquierdo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la hipertrofia del ventrículo derecho, son factores que lo predisponen.

La obstrucción proximal de la arteria coronaria derecha conduce a disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho y disminuyen el flujo sanguíneo pulmonar y el retorno venoso al ventrículo izquierdo, lo cual puede generar un estado de choque. Además, se pueden presentar complicaciones como bloqueo aurículo-ventricular, disfunción sinusal y aneurisma ventricular. Se observa una disminución del volumen sistólico y aumento en el volumen diastólico y la presión de llenado del ventrículo derecho. Estas alteraciones conducen a hipotensión y signos congestivos periféricos.

Cuando se conjugan la hipotensión sistémica grave y el aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho, disminuye la presión de perfusión en las ramas arteriales que irrigan al ventrículo derecho agravan la isquemia, entran en un círculo vicioso dado por disfunción-isquemia-disfunción. Las principales complicaciones del IMA derecho son: choque cardiogénico, alteraciones de la conducción con bloqueo aurículo-ventricular de grado variable, disfunción del nodo sinusal y, aunque es raro, se han descrito casos de aneurisma del ventrículo derecho. Existen mecanismos compensadores para tratar de mantener el gasto cardíaco como el incremento en la contracción auricular y del septum que cambia la dirección del movimiento en sentido paradójico.

Cuando se pierde la sincronía aurículo-ventricular debido al bloqueo AV, o aparece contracción auricular inefectiva como consecuencia de fibrilación, se produce una alteración hemodinámica grave. Los síndromes coronarios agudos que involucran a la parte derecha del corazón conllevan a una elevada mortalidad, una compleja evolución clínica y un prolongado tiempo de hospitalización, así como de complicaciones mecánicas y eléctricas frecuentes.

En Estados Unidos de Norteamérica ingresan anualmente 750 000 pacientes por enfermedades coronarias agudas, incluyendo los 350 000 que llegan fallecidos a causa de muerte súbita. En España, el IMA tiene una letalidad en torno al 50 % a los 28 días, y las previsiones para la próxima década son de un aumento de su incidencia de alrededor del 10 %. El IMA se considera un síndrome clínico, electro cardiográfico y humoral producido por la necrosis de un sector del corazón.

En Colombia se han informado cifras muy variables de prevalencia que oscilan entre 14% y 80%.

Cuba presenta una incidencia de cardiopatía isquémica de 190 por 100 000 habitantes, con una mortalidad del 15 al 20% y un promedio de vida de 77 años, lo cual representa el 55% de la población que asiste con cuadros de IMA a los cuerpos de guardia. En Holguín, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de muerte. En estudios de autopsia se ha encontrado una incidencia de IMA puro del ventrículo derecho de alrededor del 2% de los casos.

Fases de la insuficiencia cardiaca

Fase I o intrahospitalaria

Tiene una duración de 10-15 días y debe iniciarse de la manera más precoz posible. En ella se pueden involucrar todos los pacientes con las indicaciones que se han citado anteriormente y que se encuentren en una condición hemodinámica y eléctrica estables, siempre y cuando el médico de su consentimiento.

El ejercicio debe ser suave y sin esperar grandes mejoras a nivel cardiovascular. El objetivo principal de este período de la rehabilitación es mantener el tono muscular y flexibilidad articular, prevenir la hipotensión postural, prevenir la hipovolemia, disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda, facilitar el reinicio de la deambulaci3n y ajustar psicol3gicamente al paciente y a su familia a la patología que padece. Adem3s, deberemos ensear al paciente a realizar respiraciones abdominales y diafragmáticas. Una vez finalizada esta fase, se deber3 realizar una prueba de esfuerzo de bajo nivel para saber las condiciones en las que puede continuar el paciente en la fase II en cuanto a la intensidad del ejercicio y establecer el pron3stico del individuo.

Fase II o ambulatoria/post-hospitalaria

Tiene una duraci3n de 2-3 meses. Los objetivos de esta fase son lograr la mejora e independencia f3sica y ps3quica del paciente y la readaptaci3n familiar, social y ocupacional. Se prescribe ejercicio f3sico adaptado a las condiciones del individuo, teniendo en cuenta la intensidad, duraci3n, frecuencia y tipos de actividad a realizar y con una monitorizaci3n continua o intermitente con ECG. Es la etapa fundamental para generar el h3bito del ejercicio regular, adem3s de realizar intervenciones educativas de cara al paciente sobre su enfermedad, su pron3stico y los tratamientos existentes.

As3 mismo, se le deber3 explicar las conductas y h3bitos que debe de tener para mejorar sus expectativas y su calidad de vida. Al finalizar esta segunda fase debe realizarse una prueba de esfuerzo subm3xima con el fin de valorar la capacidad funcional y las condiciones cl3nicas del paciente para considerar el retorno a actividades f3sicas o de rehabilitaci3n que desee. Adem3s, se le har3n recomendaciones para continuar en la tercera fase del programa.

La tercera fase

Corresponde a la recuperaci3n final y tiene una duraci3n de 4-6 meses, la cual puede alargarse para el resto de la vida. En esta etapa, el programa debe ser multidisciplinar, pero no necesita supervisi3n directa de las sesiones de actividad f3sica, pero s3 se recomienda un seguimiento mensual del paciente para ver su evoluci3n e incluso que participe en actividades grupales con otros pacientes afectados, para facilitar la aceptaci3n de su enfermedad y evitar un abandono del programa.

El ejercicio que se realiza en esta fase es, normalmente, de resistencia. Se debe garantizar que el paciente controle los factores de riesgo, haga ejercicio físico de manera habitual y que cumpla tratamiento farmacológico.

La Rehabilitación cardíaca

El entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca estuvo desaconsejado, por miedo a las posibles complicaciones, hasta los años ochenta del pasado siglo. El desarrollo de los PRC y suficientes estudios de investigación modificaron este criterio.

En la actualidad está perfectamente demostrado que da lugar a importantes beneficios con riesgos mínimos y han quedado perfectamente establecidas las características del entrenamiento; entre ellas destaca la necesidad de actuaciones psicológicas tempranas por los frecuentes deterioros que se presentan a dicho nivel.

Smart y Marwick (2004) revisaron 9 estudios que de forma aleatoria comparaban a pacientes con insuficiencia cardíaca, incluidos o no en rehabilitación cardíaca y seguidos por un período de tiempo medio de 2 años. Los 395 rehabilitados mostraron un descenso significativo en mortalidad ($p = 0,015$) y en la incidencia de reingresos ($p = 0,011$) cuando se les comparó con los 406 que formaban el grupo de control.

La Rehabilitación cardíaca es un programa de largo plazo, que incluye una evaluación médica previa, prescripción de ejercicios físicos, modificación de los factores de riesgo coronario, educación y consejos (GRAFICO 1). Según el panel de RC del Servicio de Salud Pública de EEUU, puede definirse:

Gráfico 1

Rehabilitación cardíaca

Es importante destacar del mensaje de Boskis, Presidente del VI Congreso Mundial de Rehabilitación Cardíaca lo siguiente:

“La llegada del siglo XXI está sorprendiendo al mundo de la cardiología por su gran énfasis en la RC y la prevención primaria y secundaria. En las dos últimas décadas, la Rehabilitación ha evolucionado de las medidas estándar en la prevención secundaria, la mejoría en la capacidad funcional, los aspectos psicosociales y calidad de vida a constituirse en un tratamiento integral de las mayorías de las condiciones cardíacas, incluyendo la estratificación de riesgo, pronóstico, la evidencia aportada por el resultado de los estudios clínicos, los conocimientos fisiopatológicos, formas contemporáneas de terapia cardíaca, procedimientos y tecnologías emergentes”. (1996)

Destinatarios

La Rehabilitación cardíaca se prescribe tradicionalmente a los siguientes pacientes:

- 1- Post- infarto de miocardio,
- 2- Post-cirugía de RM,
- 3- Angina de pecho estable.

Actualmente se recomienda extender la RC, a los pacientes con trasplante cardíaco, a los sometidos a angioplastia o cirugías valvulares, miocardiopatías, arritmias cardíacas, pacientes con marcapasos o cardio desfibriladores implantados, y coronarios añosos y con insuficiencia cardíaca de cualquier origen (2,10). Beneficios: Los beneficios más importantes de la RC son:

Mejoría de la tolerancia al ejercicio

El entrenamiento físico logrado con la RC, mejora la tolerancia al ejercicio, de una manera segura y sin efectos adversos significativos. Se observó un aumento del VO₂máx del 11 al 66 %luego de 3 a 6 meses de entrenamiento, con una gran mejoría en los menos aptos (14). Una apropiada prescripción y seguimiento del entrenamiento físico debe ser parte de un programa integral de RC, beneficiando particularmente a aquellos pacientes con disminución de la capacidad física. Se debe mantener el entrenamiento físico a través del tiempo, para mejorar la aptitud física en forma permanente.

El aporte práctico

Se concreta en una alternativa para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardíaca congestiva y la novedad científica radica en la organización de los principales contenidos y ejercicios que puedan realizarlos pacientes en la tercera etapa de rehabilitación y lo novedoso con la participación de sus familiares ya que el principal objetivo de este trabajo es orientarlos en ese sentido.

RESULTADOS

Gráfico 2

Diseño de la estrategia metodológica de orientación a las familias para la rehabilitación de pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Título: la estrategia para la orientación a familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca congestiva.

Introducción: Esta estrategia está dirigida especialmente a las familias con pacientes en rehabilitación de ICC además a directivos, médicos, profesores, técnicos, pudiéndose aplicar en el Reparto libertad, área de salud del policlínico Máximo Gómez ,y porque no en los demás centros

hospitalarios y áreas de salud pública del territorio Holguinero de forma individual o grupal por los profesionales de la salud, siempre que los mismos estén preparados en el campo de la Cultura Física Terapéutica.

Objetivo

Brindar atención especial con alto nivel de calidad, moderna y eficiente, cuidando siempre la dignidad, el bienestar del enfermo a partir de una intervención terapéutica por medio de acciones educativas y el ejercicio físico durante todo el proceso de rehabilitación. La estrategia que se propone está dividida en tres etapas que se concretizan cada una en diferentes acciones.

Etapas propedéutica o preliminar:

Esta etapa es previa al comienzo del trabajo rehabilitador y ella tiene como objetivo lograr el aseguramiento para el trabajo posterior creando las bases para la ejecución de la etapa de intervención físico terapéutica. Esta etapa se lleva a cabo transitando por tres acciones.

La acción de capacitación:

La capacitación es un elemento de vital importancia para cualquier trabajador, en cualquier medio que se desenvuelva, no sólo por los conocimientos que este pueda alcanzar, sino, que le da además la capacidad de poder interrelacionar temas que pueden concluir en un trabajo de mayor eficacia, responsabilidad y nivel. Igualmente, es beneficioso tanto para el trabajador como para la institución, por lo que este pueda lograr a partir de los nuevos conocimientos adquiridos, lo que permitirá con el tiempo, ser ejemplo a nivel, local, regional o nacional.

El programa de capacitación que se propone está basado sobre los elementos teórico - metodológicos de la Cultura Física terapéutica propuestos en las obras de los autores Casanova (2010); Ejercicios Físicos y Rehabilitación por Hernández, et. al. (2006), del estudio exploratorio de la producción científica de Hernández González (1999; 2002; 2003; 2005), de la consulta realizada a especialistas de la Vicerrectoría de Superación de post grado de la UCCFD Manuel Fajardo en 2018 y de la propia experiencia del investigador en sus diferentes estudios y en la maestría de la Cultura Física Terapéutica comunitaria en su tercera edición 2019.

La acción organizativa

Esta acción consiste en la preparación metodológica del trabajo. Por medio de esta, se puede identificar cuántas personas de los que asisten al área de salud del policlínico Máximo Gómez tienen enfermedades cardiovasculares, las posibilidades que tienen para la práctica del ejercicio físico, sus gustos y preferencias respecto al ejercicio físico. Así mediante dicha preparación se realiza el aseguramiento material para comenzar el trabajo fundamental. Esta acción se desarrollará de la siguiente forma.

Tabla 1*Orientaciones y Responsables*

Orientaciones para la preparación	Responsables
Aseguramiento material para comenzar el trabajo fundamental	Directivos y coordinador
Diagnóstico de la posible duración, frecuencia y lugar de la realización de las sesiones terapéuticas	Coordinador, kinesioterapeuta y profesor de Educación Física
Preparación y adopción de un programa de cultura física terapéutica para el tratamiento de pacientes con ICC	Coordinador, kinesioterapeuta y profesor de Educación Física
Establecimiento de compromisos de los pacientes de asistir al tratamiento	El grupo multi e interdisciplinario
Convenio con el personal médico del área de salud para el control sistemático de los indicadores clínicos	Coordinador, directivos y médicos
Designación del personal encargado de realizar los tratamientos	Coordinador y directivos

La acción educativa: En el día de hoy, la orientación del paciente para adoptar estilos de vida saludables ocupa un lugar cimero en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares siendo la primera causa de muerte en el conjunto de la población mundial, el objetivo fundamental de esta acción es: orientar al paciente hacia cambios de estilos de vida no saludables, mediante técnicas educativas haciendo énfasis en la labor terapéutica del ejercicio físico y adoptar estilos de vida saludables.

Objetivo de la acción educativa

Promover acciones educativas para la salud, haciendo énfasis en la labor terapéutica del ejercicio físico para adoptar estilos de vida saludables.

Etapa de intervención terapéutica

Es el período en el cual el paciente se someterá a un programa de ejercicios físicos terapéuticos, es en este período que se va llevar a cabo el proceso de rehabilitación tomando como base las pautas establecidas en el programa de ejercicios físicos que se desarrollará.

Objetivos de la etapa

1. Propiciar el desarrollo de la condición física de los pacientes con enfermedades cardiovasculares a partir de una intervención terapéutica para su bienestar personal y la integración en su vida laboral y social.
2. Ayudar a los pacientes a reducir los síntomas que producen las enfermedades cardiovasculares.
3. Preparar al paciente para su regreso al trabajo, ayudándole a hacer frente a las necesidades físicas o psicológicas que su ocupación tiene. En la etapa de intervención terapéutica se desarrollará las siguientes acciones

Tabla 2

Acciones y Responsables

Acciones	Responsable
Diagnóstico previo de las características morfo funcional de los pacientes.	Coordinador, cardiólogo, Kinesioterapeuta, profesor de Educación Física
Planificación del tratamiento rehabilitador	Kinesioterapeuta
Aplicación del tratamiento rehabilitador	Personal capacitado
Control y evaluación de la variación de los indicadores morfo funcionales.	Equipo multi e interdisciplinario
Mantenimiento	Equipo multi e interdisciplinario

CONCLUSIONES

La sistematización teórica desarrollada, evidencia insuficiencias relacionadas con la orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca congestiva familiar, lo cual permite abrir nuevas líneas de investigación en esta temática.

Los resultados del estudio diagnóstico revelaron que los instrumentos metodológicos y prácticos para el trabajo con la orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca congestiva presentan insuficiencias en su contextualización e instrumentación.

El análisis e interpretación de los resultados, a través del grupo nominal, constató la pertinencia de la estrategia metodológica de orientación a las familias de pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca congestiva, al reconocer que la propuesta es efectiva para ser implementada en el tratamiento.

RECOMENDACIONES

Los datos obtenidos como resultado de la aplicación de la estrategia elaborada para la orientación a las familias con pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca, posibilita ofrecer las siguientes recomendaciones:

Insertar en la Educación de Postgrado y en Proyectos de Investigación, los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia para la orientación a las familias con pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca.

Utilizar los resultados de la investigación en las sesiones de Trabajo Metodológico Provincial y Municipal del Ministerio Nacional de Salud Pública (MINSAP) y de la dirección del Instituto Nacional de Deportes Cultura Física y Recreación (INDER), con el propósito de favorecer la optimización del Proceso de orientación a las familias con pacientes en rehabilitación de insuficiencia cardiaca.

REFERENCIAS

- Ades, P. A., Waldmann, M. L., McCann, W. J., & Weaver, S. O. (1992). Predictors of cardiac rehabilitation participation in older coronary patients. *Archives of internal medicine*, 152(5), 1033-1035.
<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/616254>
- Ben-Ari, E., Rothbaum, D. A., Linnemeir, T. J., Landin, R. J., Steinmetz, E. F., Hillis, S. J., ... Shiner, R. (1989). Benefits of a monitored rehabilitation program versus physician care after emergency percutaneous transluminal coronary angioplasty: follow-up of risk factors and rate of restenosis. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*, 9(7), 281-285.
https://journals.lww.com/jcrjournal/abstract/1989/07000/benefits_of_a_monitored_rehabilitation_program.4.aspx
- Boskis, B. (Junio, 1996) Mensaje del Presidente. *VI Congreso Mundial de Rehabilitación Cardíaca*. Buenos Aires Argentina.
- Brawner, C. A., Abdul-Nour, K., Lewis, B., Schairer, J. R., Modi, S. S., Kerrigan, D. J., ... Keteyian, S. J. (2016). Relationship between exercise workload during cardiac rehabilitation and outcomes in patients with coronary heart disease. *The American journal of cardiology*, 117(8), 1236-1241.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002914916301400>
- Capogrosso, C. (2016). Work-related outcome after acute coronary syndrome: Implications of complex cardiac rehabilitation in occupational medicine. *International journal of occupational medicine and environmental health*.
- Casanova, O. (2010). Folleto de apoyo a la docencia en la asignatura de Cultura Física Terapéutica. *UCCFD. La Habana. Cuba*.
- DeBusk, R. F., Houston, N., Haskell, W., Fry, G., Parker, M. (1979). Exercise training soon after myocardial infarction. *The American journal of cardiology*, 44(7), 1223-1229.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0002914979904338>
- Grange, J. (2005). The role of nurses in the management of heart failure. *Heart*, 91(suppl 2), ii39-ii42.
https://heart.bmj.com/content/91/suppl_2/ii39.short
- Haskell, W. L., Alderman, E. L., Fair, J. M., Maron, D. J., Mackey, S. F., Superko, H. R., ... Krauss, R. M. (1994). Effects of intensive multiple risk factor reduction on coronary atherosclerosis and clinical cardiac events in men and women with coronary artery disease. The Stanford Coronary Risk Intervention Project (SCRIP). *Circulation*, 89(3), 975-990.
<https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.cir.89.3.975>

- Heath, G. W., Maloney, P. M., Fure, C. W. (1987). Group exercise versus home exercise in coronary artery bypass graft patients: effects on physical activity habits. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*, 7(4), 190-195.
https://journals.lww.com/jcrjournal/abstract/1987/04000/group_exercise_versus_home_exercise_in_coronary.15.aspx
- Hedbäck, B., Perk, J., Wodlin, P. (1993). Long-term reduction of cardiac mortality after myocardial infarction: 10-year results of a comprehensive rehabilitation programme. *European heart journal*, 14(6), 831-835.
<https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/14/6/831/437468>
- Hernández González, R. (1999). *Actualización de la rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares*. Grupo Nacional de Áreas Terapéuticas de la Cultura Física. Temas de Actualización. La Habana. Ed. INDER.
- Hernández González, R. (2002). *Evaluación de un programa de entrenamiento físico en pacientes obesos con infarto del miocardio* [Tesis de maestría (Maestría en Cultura Física Terapéutico. La Habana, ISCF "Manuel Fajardo)].
- Hernández González, R., Gómez, J. Á. Á., Estany, E. R., Hernández, I. N. (2003). Influencia de un programa de rehabilitación integral en pacientes hipertensos-obesos. *Lecturas: Educación física y deportes*, (59), 5.
- Hernández González, R., Ponce, E., Rodríguez, E. A., Rentería, P., González, P. (2005). Evaluación de la frecuencia cardiaca en pacientes con infarto del miocardio. Estudio por caso. *Lecturas: Educación física y deportes*, (84), 28.
- Hernández, R., Queglas, L., Díaz, S., Ponce, E. (2006). *Ejercicios físicos y rehabilitación*. Instituto Superior de Cultura Física. Centro de Actividad Física y Salud, 1.
- Hung, J., Gordon, E. P., Houston, N., Haskell, W. L., Goris, M. L., DeBusk, R. F. (1984). Changes in rest and exercise myocardial perfusion and left ventricular function 3 to 26 weeks after clinically uncomplicated acute myocardial infarction: effects of exercise training. *The American journal of cardiology*, 54(8), 943-950.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000291498480123X>
- Kann, S. (2012). *Estrategia para la aplicación de un programa de rehabilitación a pacientes con enfermedades cardiovasculares del Hospital Nacional Donka de Conakry, República de Guinea*. Editorial Universitaria.
- Minneboo, M., Lachman, S., Sntarse, M., Jørstad, H. T., Ter Riet, G., Boekholdt, S. M., ... Peters, R. J. (2017). Community-based lifestyle intervention in patients with coronary artery disease: the

- RESPONSE-2 trial. *Journal of the American College of Cardiology*, 70(3), 318-327.
<https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacc.2017.05.041>
- Peretti, A., Maloberti, A., Garatti, L., Palazzini, M., Triglione, N., Occhi, L., ... Riccobono, S. (2020). Functional improvement after outpatient cardiac rehabilitation in acute coronary syndrome patients is not related to improvement in left ventricular ejection fraction. *High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention*, 27(3), 225-230.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40292-020-00374-1>
- Rechnitzer, P. A., Cunningham, D. A., Andrew, G. M., Buck, C. W., Jones, N. L., Kavanagh, T., ... Donner, A. P. (1983). Relation of exercise to the recurrence rate of myocardial infarction in men: Ontario Exercise-Heart Collaborative Study. *The American journal of cardiology*, 51(1), 65-69.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002914983800125>
- Ríos González, J. A. (1984). Orientación y terapia familiar:(enfoque sistémico teórico-práctico). *Orientación y terapia familiar:(enfoque sistémico teórico-práctico)*. Madrid: Instituto de Ciencias del Hombre.
- Ríos González, J. A. (1993). La orientación familiar: niveles, contenidos y técnicas. *En J. M. Quintana-Cabanas (Coor.): Pedagogía Familiar*, cap. 12, 151-157. Madrid: Narcea.
<https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/619ca20fa08dbd1b8f9f589c>
- Romero, F. (1998). *Justificación de la existencia de los Centros de Orientación Familiar. Definición de conceptos*. España: Universidad de las Palmas de Gran Canaria: Servicios de Publicaciones.
- Sánchez Cerezo, S. (ed.) (1983). *Diccionario de las Ciencias de la Educación*. Diagonal-Santillana.
<https://www.sidalc.net/search/Record/dig-unesdoc-ark:-48223-pf0000058631/Description>
- Shazer, S. D. (1986). Claves para la solución en terapia breve. In *Claves para la solución en terapia breve* (pp. 190-190).
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1199839>
- Smart, N., Marwick, T. H. (2004). Exercise training for patients with heart failure: a systematic review of factors that improve mortality and morbidity. *The American journal of medicine*, 116(10), 693-706.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002934304001226>
- Sociedad de Cardiología Irlandesa (2005) *Guía clínica de la Sociedad de Cardiología Irlandesa*.
<http://www.crestni.org.uk/publications/guidelines.pdf>
- Swedberg, K., Cleland, J., Dargie, H., Drexler, H., Follath, F., Komajda, M. (2005). Grupo de Trabajo de Diagnóstico y Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Crónica de la Sociedad Europea de

Cardiología; Comité de la ESC para la elaboración de las Guías de Práctica Clínica. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure: executive summary. *Rev Esp Cardiol*, 58, 1062-92.

Tang, L. H., Zwisler, A. D., Berg, S. K., Doherty, P., Taylor, R. S., Langberg, H. (2017). Is the cardiovascular response equivalent between a supervised center-based setting and a self-care home-based setting when rating of perceived exertion is used to guide aerobic exercise intensity during a cardiac rehabilitation program? *American journal of physical medicine & rehabilitation*, 96(6), 381-387.

https://journals.lww.com/ajpmr/FullText/2017/06000/Is_the_Cardiovascular_Response_Equivalent_Between.3.aspx

Wenger, N. K., Froelicher, E. S., Smith, L. K. (October, 1995). *Cardiac Rehabilitation*. Clinical Practice Guideline No 17. AHCPR publication No 96-0672.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.